

2025-yil, may 11-son

ISSN 2021-9752

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературы – Language and literature teaching» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

*Yozgi ta'til – kitob mutolaasi
bilan mazmunli!*

Ziyodaxon USMANOVA

Chirchiq davlat pedagogika universiteti doktoranti

XURSHID DAVRON IJODIDA TARIXIY LEKSIK QATLAM

Annotatsiya: maqolada Xurshid Davron asarlarida harbiy leksikaga oid terminlarning qo'llanilishi, ularning hozirgi o'zbek adabiy tilidagi ahamiyati haqidagi fikrlar ochiqilanadi. Adib asarlarining tili, uslubi, individual xususiyatlariga alohida ahamiyat qaratiladi. Maqolada

Amir Temurning harbiy yurishlarida foydalangan qurol–aslaha, jang usullari hamda harbiy texnika vositalarining Xurshid Davron talqinidagi leksik qatlami tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: leksik qatlam, o'zbek tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlari, harbiy leksika, tarixiy asar.

Annotation: the article discusses the use of terms related to the military lexicon in the works of Khurshid Davron, their importance in the current Uzbek literary language. Special importance is attached to the language, style, and individual characteristics of literary works. The article analyzes the lexical layer of Khurshid Davron's interpretation of weapons, combat methods and military equipment used by Amir Temur in his military campaigns.

Key words: lexical layer, stages of historical development of the Uzbek language, military lexicon, historical work.

Аннотация. в статье раскрываются мысли об использовании военных лексических терминов в произведениях Хуршида Даврона и их значении в современном узбекском литературном языке. Особое значение придается языку, стилю и индивидуальным особенностям произведений писателя. В статье анализируется лексический пласт вооружения, приемов ведения боя и военной техники, используемых Амиром Темуром в его военных походах в интерпретации Хуршида Даврона.

Ключевые слова: лексический пласт, этапы исторического развития узбекского языка, военная лексика, историческое произведение.

Kirish. Lug'at, xususan, harbiy leksikaga oid so'zlar, ma'lum bir badiiy matnning tuzilishi bilan bog'liq holda, tilning hozirgi leksik tizimi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi ahamiyatlidir. Muayyan muallifning nutq uslubi, so'z qo'llash mahoratini o'rganish nafaqat milliy tilning rivojlanishini kuzatish kontekstida, balki yozuvchining til taraqqiyotiga qo'shgan shaxsiy hissasini aniqlash jihatidan ham dolzarbdir. Har qanday badiiy asarning taqdiri muayyan tilning uslubiy imkoniyatlaridan va tasviriy–ekspressiv vositalaridan o'ziga xos foydalanishiga bog'liq. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronning asarlarida qo'llagan o'zbek tilining leksik va frazeologik fondi muallifning individual originalligidan dalolat beradi. Harbiy leksika va arxaik lug'at o'zbek tilining passiv zaxirasini tashkil etadi, shu bilan bir qatorda tilning bu qatlami zamonaviy adabiyotshunos va tilshunos olimlar tomonidan o'rganish uchun alohida qiziqish uyg'otadi.

Xurshid Davronning aksar nasriy asarlari Amir Temur va temuriylar davri manzaralari haqida hikoya qiladi. Tabiiyki, yozuvchining til imkoniyatlaridan foydalanish mahorati ham shu davr til uslublari, me'yorlari jihatidan tadqiq etilishi maqsadga muvofiqdir. Yozuvchi nutqining individual jihatlarini tahlil etishdan oldin o'zbek tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini, temuriylar davri til taraqqiyotining aynan qaysi davrlariga mos kelishini

aniqlab olishimiz va shunga ko'ra mulohaza yuritishimiz lozim.

Ma'lumki, o'zbek adabiy tili taraqqiyoti besh bosqichga bo'linadi va ularning har biriga xos xususiyatlar: frezeologik, leksik, morfologik, fonetik jihatlariga ko'ra farqlanadi. Shunga ko'ra tilimiz hozirgi iste'moldagi holiga kelgunga qadar quyidagi davrlarni bosib o'tdi:

– eng qadimgi turkiy til. Bu davr eng qadimiy yozma yodgorliklardan boshlab milodiy V asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrga oid manbalar saqlanib qolmagan;

– qadimgi turkiy adabiy til. Bizgacha yetib kelgan eng qadimiy turkiy yozma yodgorliklar shu davrga oiddir. Taraqqiyotning bu bosqichi o'z ichiga milodiy VI–X asrlarni oladi. Bu davrda adabiy til shakllanishi boshlandi;

– eski turkiy adabiy til XI asr va XIV asrning birinchi yarmida iste'molda bo'lgan. Bu davrda Qoraxoniylar, Chig'atoy turkiysi, Eski Xorazm turkiysi, Eski Qipchoq tili, Eski Onado'li turkchasi amalda bo'lgan;

– eski o'zbek adabiy tili XIV asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida amalda qo'llanilgan. Bu davrda turkiy til imkoniyatlari, qo'llanilish doirasi o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishdi;

– hozirgi o'zbek adabiy tili. XX asr boshlaridan hozirga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. (X.Dadaboyev, Z.Xolmonova, 2015, 7–8 b).

Til taraqqiyotining dastlabki uch bosqichida umumturkiy tillarning barchasiga xos xususiyatlar yetakchilik qilsa, keying ikki davr, asosan, o'zbek adabiy tilining takomilida muhim rol o'ynadi. Biz tahlil etishni maqsad qilgan davr, ya'ni temuriylar davri aynan o'zbek adabiy tilining shakllanish davrlariga xosdir.

Asosiy qism. Har bir yozuvchining o'ziga xos nutqi, til imkoniyatlaridan foydalanish malakasi, badiiy tasvir vositalarini asarning qatlariga singdirib yuborish mahorati, badiiy asarda tasvirlanayotgan fikr, voqea, shaxs yoki predmetga subyektiv munosabati ijodkorning uslubini tashkil etuvchi asosiy komponentlardir. Badiiy uslubga bunday yondashuv yozuvchidan nafaqat lug'at boyligi, adabiyotshunoslik va tilshunoslikka oid bilimlar, balki tarix, madaniyat, badiiy asarning bosh g'oyasini o'zida mujassam etgan leksik qatlamga oid bilimlarni ham puxta o'rganishni talab etadi. O'zining tarixiy mavzulardagi badiialari bilan adabiyotimizda o'z o'rnini va og'irligiga ega bo'lgan yozuvchi Xurshid Davronning "Sohibqiron nabirasi" asari tarixiy ma'lumotlar va xalq ijodiyoti, fakt va badiiy to'qimalarning omuxtalashgan sintezi bilan adabiyotshunoslik, XIV–XV asr tili, xususan, harbiy leksikasidan keng foydalanilganligi bilan tilshunoslik sohasidagi ilmiy izlanishlar uchun manba bo'la oladi. Asarda ug'ruq, yaso, tuzuk, muhoraba, qurultoy, jiybaxona, xirgoh, sarko'b, muhosara, sada, xazara, manjaniq, cho'qmor, qodirandoz, kutvol kabi ko'plab o'rta asrlar harbiy san'ati va texnikasiga oid atamalarga duch kelamiz. Yozuvchi bu terminlardan Amir Temurning harbiy salohiyatini ifodalash, jang sahnalarini tasvirlash, harbiy yurishlar davrida askarlarning kundalik hayotini ifoda etishda mohirona foydalanadi.

Qat'iy harbiy intizomga ega qo'shinning sarkardasi buyuk Sohibqiron hamisha Chingizxonning yaso qonunlariga amal qilib qo'shinni boshqargan va qo'l ostidagilardan ham ayni shunday intizomni talab qilgan. Yasoq mo'g'ullarning buyuk xoni Chingizxon tomonidan qo'shinda tartib–intizomni saqlash, harbiy hayotga chiniqtirish maqsadida tadbir etilgan. Keyinchalik Amir Temur ham o'z lashkarini boshqarishda Chingizxon yasosiga amal qilgan. Bu so'z mo'g'ulcha qonun, qaror, jazolash degan ma'nolarni bildiradi.

Sohibqiron harbiy safarga otlar ekan, uning ortidan doimo ug'ruq hamrohlik qilgan. Ug'ruq so'zi harbiy harakatlar vaqtida qo'shin ortidan podshohning oila a'zolari, zahira qurol–yaroq va ozuqani olib yuruvchi karvonga nisbatan ishlatilgan. Bu so'z o'rta asrlar tarixiga doir asarlarning deyarli barchasida uchraydigan eng ommalashgan atamalardandir. «Ug'ruq uzoq yo'l bosib bahor o'rtalarida Samarqandga yetib keldi» (Xurshid Davron. 1995. 177–bet).

Ma'lumki, Amir Temur o'zi sarkardalik qilgan hech bir muhorabada yengilmagan. Keltirilgan misoldagi muhoraba so'zi urush, jang ma'nolarini ifodalaydi.

Harbiy yurishlar oldidan qo'shinni qurol–yaroq bilan ta'minlovchi ustaxonalar xizmati avj olgan. Ayniqsa, Amir Temur davrida bunday hunar egalariga ehtiyoj har qachongidan ko'ra ko'proq, talab esa juda yuqori edi. Mudofaa yoki tinchlik zamonlarida qurol–aslahalar maxsus omborlarda saqlanar edi. Asardagi Sohibqiron o'g'lining o'limi bilan bog'liq sahnada ayni shunday omborlarga nisbatan jiybaxona termini qo'llaniladi. Bu so'z qurol–aslah saqlaydigan maxsus ombor ma'nosini anglatadi. Omborning xavfsizligini ta'minlovchi mas'ul shaxs jiybaxonachi deb yuritilgan. «Munshiy xatni unga o'qib berar ekan, hukmdor hali aftini ko'rmagan jiybaxonachidan qattiq nafratlandi» (Xurshid Davron. 1995. 105–bet).

Umri jangu jadallar ichida kechgan sarkarda asosiy vaqtini qo'shin bilan birgalikda jang chodirida o'tkazar edi. Bunday ko'chma chodirlarga nisbatan xirgoh so'zi qo'llanilgan. Unda shohning ko'chma taxti va shaxsiy buyumlari saqlangan. Jang vaqtida sarkarda barcha muhim tadbirlarni, elchilarni kutib olish ishlari, jang taqdiri haqidagi yangi rejalarni xirgohda amalga oshirgan. «"Kirsin!"– dedi Sohibqiron daryodan urilgan salqin shabadadan ohista tebranib turgan xirgoh pardalariga tikilganicha» (Xurshid Davron. 1995. 106–bet).

Bu davr harbiy leksikasida sarko'b so'zini ham ko'p uchramiz. Chunki sarko'b mudofaa jangi olib borilayotgan g'animga qirg'in keltirish maqsadida sun'iy yo'l bilan barpo etilgan tepa, qal'a yoki hisorsimon baland joyni bildiradi. Sharq xalqlari, xususan, Amir Temur, Shayboniyxon, Xiva xonlari armiyasida qamal chog'ida faol qo'llanilgan taktik usullardan biri hisoblanadi. O'rta asrlarda ko'pdan ko'p qal'a va qo'rg'onlar baland devor, burj va boru (o'q otish uchun mo'ljallangan shinaklar)ga ega bo'lgan. Mustahkam qal'a va qo'rg'onlar uzoq muddatli mudofaa uchun zarur qurol–yaroq, oziq–ovqat, yem–xashak bilan ta'minlangan. Bunday inshootlarni bir hamla bilan qo'lga kiritish mumkin bo'lmagan. Ana shunday kezlarda muhosara qurol–yaroqlari ishga solingan. Mudofaadagi qal'a yoki qo'rg'on devorlari yonida undan baland bo'ladigan tuproq uyumlariadn sarko'blar tiklashgan. Minglab askarlar tevarak–atrofdan o'tin, yog'och, shox–shabba to'plab, ustidan tosh, shag'al va tuproq to'kib sun'iy tepaliklar barpo etishgan. Ayni chog'da daraxt xodalaridan yasalgan narvonlar yordamida jangchilar qal'a devoriga chiqishgan. Sarko'blardan, asosan, kamonchilar dushmanga hujum qilish uchun foydalanishgan. «Sohibqiron qal'aning sharqiy darvozasi ro'parasida sarko'b tiklashni buyurdi... U sarko'b tiklanishini va sharq tomondan oqib kelayotgan temir oqimni mana shu sarko'b poyida yig'ilishini ham kutib o'tirmadi» (Xurshid Davron. 1995. 106–bet).

Tarixning guvohlik berishicha, Amir Temur o'z qo'shinini ma'lum miqdor va sifatga ko'ra guruhlariga bo'lgan. Har bir guruhga esa rahbar tayinlagan.

Guruhdagi askarlarning soniga qarab ularga daha (o'nlik), sada (yuzlik), hazora (minglik), tuman (o'n minglik) kabi nomlar berilgan. Qo'shinni bu tartibda bo'lish XVIII asr oxirlariga qadar saqlanib qolgan. Amir Temur qo'shinidagi tumanlarga sohibqironning o'g'illari, nabiralari hamda Shayx Nuriddin, Hoji Sayfuddin, Shohmalik, Allohdod, Jahonshoh singari nomdor beklar rahbarlik qilgan. «*Temir oqim qal'a devorlariga bo'ron paytida quturgan dengiz to'lqinlaridek borib urilar – sada ketidan hazora, hazora ketidan qo'shin kelardi*» (Xurshid Davron. 1995. 110–bet).

Jang quollaridan yana biri cho'qmor bo'lib, undan, asosan, yuzma yuz jangda foydalanilgan. Cho'qmor to'qmoq shaklida yasalgan eng qadimiy jang qurolari sirasiga kiradi. Amir Temur qo'shinida cho'qmor, shashpar, gurzi kabi qurollardan keng foydalanilgan.

Tarixiy manbalarda kamondan o'q otuvchilar qodirandoz deb ham tilga olinadi. Qodirandoz – mumtoz adabiyotda mohir o'qchi, mergan ma'nosini anglatadi. Ular hatto tunda nishonni bexato olganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Xurshid Davron Amir

Temur qo'shinidagi kamonchilar haqida ma'lumot berganda ularga qodirandoz nisbatini bergan. «*Tong yaqinlashib, atrof yorisha boshlagan g'ira–shiralikda Amir Temur amri bilan yasulboshi qodirandozlarni ishga soldi, ularning yoydan bexato o'q uzishlari tufayli shahrband ustidagilar tutdek to'kildilar*» (Xurshid Davron. 1995. 111–bet).

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, leksik tomondan adabiy matn juda murakkab va ko'p qirrali hodisadir. Badiiy matn muallifi o'quvchining his–tuyg'ulariga ta'sir qiladigan va turli xulosalarni to'playdigan tasvirlardan foydalanadi. Biroq, ko'pincha muallif o'z pozitsiyasini ochiq bildirmaydi. Demak, uning maqsadini to'liq anglash uchun badiiy matnning ma'nosini anglabgina qolmay, balki uning leksik va sintaktik elementlarini ham tahlil qilish zarur.

Iste'dodli va o'ziga xos yozuvchi Xurshid Davron adabiy nasrida qo'llanilgan harbiy leksik qatlamga oid so'zlarni tahlil qilish uni nafaqat ijodkor, balki tarixchi va tilshunos olim sifatidagi faoliyatining yangi, qiziqarli tomonlardan ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.Dadaboyev, Z.Xolmonova. Turkiy tillarning qiyosiy–tarixiy grammatikasi. — T:, “Tafakkur bo'stoni”, 2015.
2. Xurshid Davron. Sohibqiron nabirasi. — T:, “Sharq”, 1995.
3. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Qurolli kuchlar akademiyasi. Harbiy atamalarning yangi izohli lug'ati. – T:, “Innovatsiya–Ziyo”, 2020.

Nilufar TURSUNOVA. Turli yosh guruhlariga mansub topishmoqlarning sotsiologik xususiyatlari.....	254
Mohira HAYITOVA. Qishki va murakkab sport terminlarining leksik–semantik tahlili	256
Ilhom NORMAXMATOV. Ta’lim muassasalarida sport o’yinlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishishning samarali usullari	258
Qarshiboy SATTAROV. Atletika mashg’ulotlarida pedagogikaning roli va o’quvchilarni motivatsiya qilish usullari.....	260
Muzaffar MURATOV. Voleybol o’yini orqali o’quvchilarda jismoniy faollik va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	262
Shuhrat AXMEDJANOV. Tennis mashg’ulotlarida pedagogikaning zamonaviy metodlari va o’quvchilarning faolligi	264
Iroda JUMANOVA. Jismoniy tarbiya va sportda tennis o’yinlari yordamida motivatsiyani oshirish metodlari.....	266
Muhammad ZIYATOV. Tibbiy axborot savodxonligi: o’quvchilarni sog’liq haqida ongli qaror qabul qilishga o’rgatishning pedagogik asoslari	268
Muratbek YUSUPOV, Farangisbonu UMAROVA. Hozirgi rus tili kelishliklari tizimining shakllanishi tarixidan	270
Nargiza XAMIDOVA. Nutqdagi xushmuomalalik vositalari: fransuz va o’zbek tillari doirasida qiyosiy yondashuv.....	272
Shaxobiddin ABDULLAYEV. Raqamli kommunikatsiya vositalarining zamonaviy o’zbek va ingliz tillaridagi leksik o’zgarishlarga ta’siri.....	275
Nodira RASULOVA. Koreys va o’zbek tillarida frazeologik sinonimiya, omonimiya, antonimiya.....	277
Emina ACHILOVA. Adabiyot ta’limini transformatsiya qilishda xalqaro baholash dasturlarining o’rni.....	280
Dilbar HUSAINOVA. Davlat tilini o’qitishning samarali usullari	283
Dildora ABDISAMATOVA. Ona tili metodikasini o’qitishda dialogik muloqotning o’rni	285
Shaxnoza MUXTAROVA. Ona tilini matematika fani bilan integratsiya asosida o’qitish metodikasi.....	288
Muxlisaxon ABDUJALILOVA. Ta’lim tarbiya jarayonida millatning milliy urf-odat, an’ana va milliy qadriyatlarining tutgan o’rni.....	291
Shakhnoza NOROVA. Dunyoni milliy–madaniy anglashning tilda voqelanishida gapdagi mustaqil elementlarning roli	294
Zarina ISLAMOVA, Gulchinoy SHUKUROVA. Amerikada eron diasporasining paydo bo’lishi.....	296
Shukurjon ZARIPOVA. “His qilinmagan buyuklik to’voni” abduqayum yo’ldoshning “Puankare” hikoyasi.....	299
Amina MUSAYEVA. Oliy ta’lim tizimida talabalarning kommunikativ kompetentligini o’stirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati	302
Firuz Abdurahmonova. Zamonaviy ta’lim tizimida pedagog va psixolog hamkorligi	304
Mavluda SATIYEVA. Nasiruddin tusiy ilmiy merosining fors adabiyotshunosligidagi o’rni	306
Dildora ABDULLAYEVA. Alisher navoiy ruboiylarida donishmandlik va hayot falsafasi hamda uning adabiyot darslarida o’qitilishi.....	310
Huriniso XAYRULLAYEVA. Sharq islom adabiyotida payg’ambarlar qissalariga asoslangan “qisasul anbiyo”larning badiiy xususiyatlari	313
Sadoqat ERKINJONOVA. O’zbek adabiyotida nashridin muhammadning o’rni.....	316
Madinabonu RAHMATOVA. Ma’naviy–axloqiy muammolarni yoritishda mahmud toir mahorati.....	318
Saidaxon SAYDIGANIYEVA. Mo Yanning “musallas mamlakati” asaridagi dialektizmlar va ularning tahlili.....	321
Shahnoza IZMURODOVA. Sharq adabiyotida muso obrazi talqinlari	324
Dilnoza ESANOVA. Sharq mumtoz poetikasida muammo janri	326
Maftuna AHMADJONOVA. “Devonu lug’otit–turk” asaridagi o’xshashlik asosida ma’no ko’chgan polisemantik leksemalar tahlili	328
Ziyodaxon USMANOVA. Xurshid Davron ijodida tarixiy leksik qatlam.....	331
Dildora OXBUTAYEVA. Ikrom Otamurod she’riyatida lirik “men” va poetik tasvir	334
Rayhona RAXMATOVA. Halima ahmedova hikoyalarida ayol ruhiyatini talqini	337